

THE MANAGEMENT OF KNOWLEDGE IN CONTEMPORARY SOCIETY: A LOOK AT PROFESSIONAL TRAINING IN HIGHER EDUCATION

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA: UNA MIRADA DESDE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

José Lenin Rogel Villacis³**RESUMEN:**

La gestión actual del conocimiento reconoce los méritos de una nueva metáfora de en las instituciones privadas y públicas, dado que contribuye a la sostenibilidad y al desarrollo de las naciones. En este orden de ideas la gestión del conocimiento surge hace aproximadamente dos décadas y mucho más que una práctica en sí misma se ha convertido en un verdadero campo interdisciplinario en cuyo núcleo se articulan un gran número de saberes tanto formales como informales de los más diversos campos, entre los cuales estarían la economía, ciencias de la administración, sistemas informáticos, la sociología del conocimiento, los sistemas biológicos, teoría de la complejidad entre otros. Este trabajo de investigación persigue analizar la gestión del Conocimiento en la Sociedad Contemporánea con el propósito de preponderar la formación profesional en la educación superior; como Metodología se asumió la consulta de fuentes de primera mano bajo un enfoque hermenéutico que permite transmitir a través de la reflexión y el análisis la preponderancia relevancia del tema. Se concluye que a través del fomento de la gestión del conocimiento se promueve la mejora continua de los procesos formativos en la actividad de educación superior.

Palabras Claves: Gestión del Conocimiento, Formación Profesional y Educación Superior.

ABSTRACT

Current knowledge management recognizes the merits of a new metaphor of in private and public institutions, given that it contributes to the sustainability and development of nations. In this order of ideas Knowledge management arises about two decades ago and much more than a practice in itself has become a true interdisciplinary field in whose core are articulated a large number of formal and informal knowledge of the most diverse fields, among which would be the economy, administration sciences, computer systems, the sociology of knowledge, biological systems, theory of complexity among others. This research work aims to analyze the management of Knowledge in Contemporary Society with the purpose of preponderating the professional training in higher education as a Methodology, it was assumed the consultation of first hand sources under a hermeneutic approach that allows to transmit through reflection and the analysis the preponderance of the subject. It is concluded that through the promotion of knowledge management the continuous improvement of the training processes is promoted, considering for this the application of diverse strategies consistent with the added value that is expected from the educational practice.

Keywords: Knowledge Management, Vocational Training and Higher Education.

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7795797>

¹ PhD. Docente Investigador Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Extensión Latacunga. Investigador del Grupo GEUS- Universidad de Carabobo. Venezuela. Código ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-0618-3608>
mfcejas@espe.edu.ec

² PhD. Docente Investigador-Pontificia Universidad Católica de Ecuador. PUCE. Doctora en Ciencias Sociales Mención: Salud. Licenciada en Educación. Mgs. En Relaciones Laborales. Investigador del Grupo GEUS- Universidad de Carabobo. Venezuela. ejliccioni@puce.edu.ec.

³ PhD. Docente Investigador de la Carrera de Turismo Ecológico. Universidad Central del Ecuador. Sede Galápagos. Campus Miraflores. Candidato a Doctor en Humanidades y Artes con Mención en Educación. Master en Educación y Desarrollo Social. Licenciado en Educación Ambiental y Ecoturismo. Código ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6897-3808>. jrogel@uce.edu.ec

INTRODUCCIÓN:

Desde la década de los noventa se identifica múltiples escenarios que han generado una serie de paradigmas por tanto son mucho los especialistas [Joaquín Estefanía (2001), Manuel Castells (2001), Samir Amin, Sylvia Borren (2001), Ulrich Beck (2000) entre otros] quienes destacan la marcada significación que ha tenido el proceso de la globalización económica, política, social, educativa y cultural en los países. Así entonces el cambio que evidencia el mundo de hoy se traslada a todos los escenarios laborales y alude a la sustitución de los modelos tradicionales, para darle cabida a una nueva organización del trabajo, reorientada a la introducción de las nuevas tecnologías de información y de comunicación que propicia nuevos escenarios. Por otro lado, el entorno económico y mundial se ha caracterizado por la implantación de las tecnologías, de las nuevas formas de organización del trabajo acompañada por la llamada sociedad del conocimiento. Ante esta realidad de transformaciones multidimensionales, el escenario productivo, organizativo, cultural e institucional de los países de América Latina se han transformado profundamente.

El siglo XXI se presenta con grandes desafíos por resolver, siendo parte de estos desafíos la débil capacidad tecnológica y competitividad en la nueva economía global, la inestabilidad financiera, la exclusión social de una buena parte de la población, la falta de políticas idóneas en el campo educativo, el deterioro acelerado del medio ambiente y la creciente distancia entre las instituciones del Estado y la sociedad, por nombrar algunos de ellos. En este orden de ideas, es importante destacar la necesidad de impulsar el desarrollo de las competencias laborales –profesionales- en las personas, las cuales forman parte de los requerimientos inmediatos en instituciones públicas y privadas., no obstante las instituciones gubernamentales siguen realizando grandes esfuerzos por la búsqueda de mayores ventajas competitivas en especial en el sector educativo, siendo una de ellas la revolución tecnológica fusionada con el resto de las actividades que se requieren hoy en día en la sociedad contemporánea y en los sectores económicos como principal elemento visible en el fortalecimiento e incorporación del conocimiento a la estructura productiva de las economías avanzadas. Villaseca, Cabañero y Torrent (2012, pp.01-11). Este flujo imparable de las tecnologías de información y comunicación, así como del conocimiento, es cada vez más complejo; muestra de esta complejidad se refleja en el trabajo humano, que ha sufrido serias transformaciones que lo ha llevado a eliminarlo del proceso económico. La introducción de información sofisticada y de tecnologías de comunicación han penetrado dentro de una variedad de situaciones de trabajo cuyas condiciones varían por múltiples factores y por tanto determina su complejidad. Hay quienes consideran que las nuevas tecnologías, junto con las nuevas formas de organización del trabajo, han provocado que un creciente número de trabajadores (que no han podido adaptarse a estas nuevas exigencias del mundo laboral) queden desplazados con pocas perspectivas de futuro, ocasionando con ello que dichos trabajadores se desempeñen en trabajos temporales que no ofrecen a largo plazo ningún tipo de seguridad y de mejoras en su calidad de vida. Es posible, inclusive, que dichos avances obliguen a polarizar a las sociedades que tengan acceso y que a su vez se establezca una brecha entre una sociedad y otra, marcada por las posibilidades de acceso del conocimiento.

Todos estos cambios suscitados demuestran la transición establecida desde el inicio de una nueva etapa del capitalismo mundial, que transita del esquema de capitalismo financiero al capitalismo del conocimiento, dándole los componentes de la globalización mayor protagonismo a las nuevas formas de organización del trabajo, a la flexibilización productiva y a la educación en todos los escenarios gestando la gestión del conocimiento. Desde esta perspectiva, y ante esta nueva realidad, la educación y la formación profesional se han convertido en pilares de las reformas políticas, sociales y económicas a las que se enfrentan en nuestras sociedades, para encarar la problemática que tienen la mayoría de los países de América Latina.

Bajo estas orientaciones este trabajo de investigación persigue analizar la Gestión del Conocimiento en la Sociedad Contemporánea con el propósito de preponderar la formación profesional en la educación superior, a tal efecto la estructura del trabajo apunta hacia la revisión bibliográfica la gestión del conocimiento, la formación profesional y además la investigación. Se trata entonces de destacar la participación de los países -ante el desarrollo y el avance de la competitividad- latinoamericanos lo cuales se han preparado para contrarrestar los cambios en la sociedad contemporánea, tomando en consideración los antecedentes de acuerdos nacionales e internacionales en materia de educación superior, también respecto a la diversidad de propuestas existentes en el sector productivo, así como las múltiples fusiones orientadas a fortalecer las economías y a la generación de alianzas estratégicas que a su vez terminan en un despliegue de acuerdos y tratados comunes, en uniones estratégicas o territoriales tales como Comunidad Andina de Naciones (CAN), Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC o Nafta), Mercado Común del Sur, Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), Grupo de los Tres (G3), Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Mercado Común del Caribe (Carimón), Unión Europea (UE); muchos de estos acuerdos no están vigentes y/o han dejado de tener efectos en la práctica de los países que convienen la firma de estos acuerdos, aun cuando esto es posible, es necesario destacar que sí han propiciado el fortalecimiento de las economías y mercados garantizando las condiciones que permiten el desarrollo productivo y social pero en especial han impulsado el desarrollo de la educación superior.

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

En la actualidad las tendencias asociadas a la educación han tenido una dinámica cambiante cuya relación está asociada a la formación profesional como un factor clave en la docencia, investigación y los procesos asociados a la vinculación. La Educación para el siglo XXI según la UNESCO apunta hacia el desarrollo de educadores creativos, innovadores e integrales que se destaquen en los procesos de enseñanza y aprendizaje; impulsando una serie de estrategias que genera las diversas transformaciones que ha sido objeto el contexto educativo. Es así como el perfil del educador hoy en día apunta a una enseñanza orientada a la producción lógica del conocimiento, desde una participación del estudiante invitándolo a discutir sus ideas y a compartir sus saberes, dejando de lado la monotonía y los procesos mecánicos y repetitivos que encasillan al estudiante en un rol tradicional (...) de otro lado al docente incorporando en el un cúmulo de competencias que permite que su formación sea integral y acorde a los nuevos

escenarios que propicia la educación superior del futuro. Tarea no sencilla de lograr en el entendido de partir del simple conocimiento que el docente posee sobre la disciplina objeto de enseñanza y tomando en cuenta las actitudes, así como los comportamientos asumidos, considerando que es un ente articulador de la ciencia, la tecnología y la educación desde una mirada problematizadora y contextualizada. (Moreno et al., 2014) citado por Acosta, Abreu y coronel (2016)

En este orden de ideas y a tenor de lo expuesto, la educación superior en el contexto de la sociedad actual requiere enfatizar en el significado que tiene la generación de competencias en los docentes universitarios adecuándose a un perfeccionamiento respecto a su modo de actuación profesional, de esta manera la dedicación y la entrega generada de manera sistemática presenta un rasgo distintivo en las actividades pedagógicas que desempeña el docente universitario. Es así como el análisis de los componentes del proceso formativo genera a su vez el componente académico abarcando con este el desempeño de la carrera profesional y de investigación que propicia el éxito de la práctica educativa.

Por tanto, la articulación con la teoría y la práctica representa una condición clave para el desarrollo profesional del docente universitario y en consecuencia para sus competencias contribuyendo a la gestión del conocimiento, generando un enfoque integral que proporciona una orientación general en la realidad ecuatoriana y donde las cualidades intrínsecas del docente universitario se integra en un valioso dominio de sus propias capacidades para el ejercicio de la actividad pedagógica.

En esta misma dirección Moura Castro (2014), en su investigación titulada *Nuevos enfoques para la formación profesional desde la perspectiva del Banco Interamericano de Desarrollo*- (BID) destaca el papel que juega el Estado en pro del mejoramiento de las instituciones dedicadas a la formación profesional, en su evaluación considera que los países – en especial los de América Latina- tienen muchos activos a su favor lo cual legitima el proceso educativo de calidad y la generación de competencias entre sus actores. Siguiendo esta misma línea García Granara (2013, pp. 89-110) expone que la puesta en práctica de políticas orientadas a la reconversión profesional por parte de los entes involucrados- Estado y Universidad- genera la adecuación de las capacidades del educador y del educando en pro de los cambios que se suscitan permanentemente.

De esta manera, los diferentes debates que realiza el Estado de los países Latinoamericanos para introducir modificaciones y reformas de carácter flexibilizador en el componente de educación superior introduce nuevas modalidades y enfoques orientados al mejoramiento de los procesos formativos y, por ende, al desarrollo de oportunidades de empleo toda vez que se genera el carácter formativo en el educando por parte de los docentes que interviene en su formación profesional conllevando a fortalecer el contexto que gira en torno a la gestión del conocimiento. Desde una perspectiva macro y en consideración a la complejidad de la globalización; se hace necesario apostar por la construcción y logro de la competitividad a través de la participación de actores laborales capaces de asumir el gran reto del desarrollo

productivo y formativo. Desde un nivel micro la competitividad se basa en la interrelación entre la dimensión organizativa, social y tecnológica, por ello, el papel que juega los actores sociales es fundamental para mejorar la competitividad educativa en tiempos tan complejos como los que actualmente se visualiza en la mayoría de los países.

En este orden de ideas, habrá que recordar que históricamente la gestión del Conocimiento tiene su surgimiento en el seno del manejo empresarial; su génesis data desde aproximadamente unos 20 años es decir dos décadas, y ha sido considerada más que una práctica en sí misma, tratándose de un verdadero campo interdisciplinario cuyo centro de interés está en la articulación de un gran número de saberes tanto formales como informales procedentes de los más diversos campos, entre ellos la Economía, la Ciencia de la Administración, La Ciencia de la Información y Sistema, la Sociología del Conocimiento, los Ciencias Biológicas, La Ciencia Humanística, la Teoría de la Complejidad entre otras. Así entonces, se puede decir que la gestión del conocimiento - Knowledge Management- es casi unas de las primeras ciencias colaborativas en la cual han confluído el aporte de diversos investigadores procedentes de los más diversos campos del conocimiento. La Gestión del Conocimiento, ha sido concebida con una gran velocidad epistémica que desde su inicio se ha identificado como una ciencia colaborativa, incorporado cada vez más como una piedra angular en las instituciones. De esta manera una definición relevante para destacar sería aquella que define la gestión del conocimiento desde una perspectiva integral comprendiéndola como aquel que incorpora los procesos organizacionales e institucionales que buscan una combinación sinérgica de datos, capacidades, potencialidades en el marco de la capacidad creativa e innovadora de la gestión de gente. Cejas (2015) a partir de Kouloopoulos y Frappaolo (2014)

Por tanto para que las instituciones se sitúen en posición de éxito en base a la gestión del conocimiento tendrá que tomarse en cuenta el aspecto distintivo que permite a sus miembro a los docentes ser competitivos, encontrar los componentes clave que determina la generación de oportunidades a través de procesos de calidad; constituyéndose así la gestión del conocimiento en la función que planifica coordina y controla los flujos de conocimientos que se producen en las instituciones en relación con sus actividades y con su entorno con el fin de crear las competencias esenciales para el logro de los propósitos fijados, incluyendo el nivel individual, grupal o de equipos que permita a su vez la inclusión de saberes, nociones competencias y procedimientos que se desarrollen en pro de la formación profesional. Cejas, et al (2015)

En la figura 1 se encuentran expresados los objetivos que contempla la gestión del conocimiento dejando evidencia de la preponderancia que hoy tiene en las instituciones y en la sociedad en general:

Figura 1: Objetivos de la Gestión del Conocimiento.

Fuente: Cejas, Licione, Rogel a partir de Cejas, Chirinos y Vásquez (2017)

En atención a lo planteado en la figura 1 respecto a las dos categorías en la gestión del conocimiento conviene señalar según Koulopoulos y Frappaolo (ob.cit) a partir de Cejas, Chirinos y Vasquez (ob.cit); el primero aquel que determina la complejidad del conocimiento referida al grado en que el conocimiento puede entenderse y comunicarse a otros con facilidad. La figura señalada enfatiza en destacar que el conocimiento se encuentra vinculado entre el conocimiento tácito y el explícito y además las funciones o aplicaciones desarrolladas para dirigir el conocimiento corresponden a las soluciones propiciadas por los actores del conocimiento que pueden reducirse a combinaciones de cuatro propósitos caracterizados por el tipo de conexión que cada una mantiene. Estas funciones o aplicaciones se conocen como intermediación, exteriorización, interiorización y cognición. En correspondencia a lo mencionado cabe destacar para Garvín (1998) citado por Tissen Andriessen y Lekanne (2012) quien expone que la gestión del conocimiento obtiene y comparte bienes intelectuales, de esta forma logra conseguir resultados óptimos en el marco productivo e innovador de las instituciones. Es un proceso que engloba generar, recoger, asimilar y aprovechar el conocimiento con vistas a generar instituciones competitivas e inteligentes. Así entonces, la gestión del conocimiento se divide en:

1. Gestión funcional del conocimiento: las instituciones conscientes de la necesidad de distribuir información están empleando una serie de técnicas de gestión funcional del conocimiento con la principal preocupación de conectar a las personas con el sistema que se utiliza para la distribución y la transferencia de conocimiento.

2. Gestión estratégica del conocimiento: establece un equilibrio del conocimiento de una institución con su estrategia empresarial prestando atención al impacto de la informática y a la necesidad de diseñar la estructura de la institución en conformidad. La figura 2 representa la gestión funcional y estratégica del conocimiento

Figura 2: Gestión Funcional y Estratégica del Conocimiento.

Fuente: Tissen, Andriessen y Lekanne (2012).

En este sentido, lo expresado en la figura 2 da cuenta que la gestión del conocimiento es un proceso sistemático que determina en forma sistemática la institución, la selección en como presentar y usar la información por parte de los participantes de esta, con el objeto de desarrollar cooperativamente los recursos del conocimiento basados en el capital intelectual propio de las instituciones, siendo orientados a potenciar las competencias

LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR

El énfasis en la formación en el caso de los países latinoamericanos se manifiesta especialmente en aquella actividad que se ofrece en base a las verdaderas demandas del mercado de trabajo cuya responsabilidad la comparte con el sistema de educación superior; por tanto, se debe centrar en el proceso que se ocupa de los fenómenos formativos que no sólo tiene lugar en los contextos económicos-educativo- sino también el empresarial. Por ello, la competitividad de los países también toma en cuenta los cambios que se producen en los procesos productivos y de trabajo, esto incluye la modificación correspondiente a los perfiles ocupacionales y a tener nuevos requerimientos de las competencias de los ciudadanos. Al respecto conviene señalar lo planteado por Benavides Espíndola (2016) cuando menciona 4 perspectivas que:

... permiten consolidar los planes estratégicos de cada nación, sector, grupo o unidades productiva a las que ha denominado dimensiones de la globalización. La primera el Nivel Meta que implica reconocer en los garantes de la competitividad el deseo de considerar el desarrollo de los pueblos a través de actores capaces de construir alianzas institucionales, políticas, comerciales, económicas, sociales, investigativos, de industrialización entre otras. El segundo el Nivel Macro implica la

intervención del Estado y de las políticas públicas, en calidad de institución generalizada en el mundo. El tercero, el Nivel Meso, donde se identifica cada una de las organizaciones, la empresa, la industria o entidad de servicio, con sus unidades productivas, sujetas a exigencias de condiciones cambiantes, el cuarto y último, el Nivel Micro, que comprende a los empresarios, a los empleados y a los trabajadores, como parte fundamental en calidad de protagonistas internos de la competitividad con sus competencias, potenciando los recursos y constituyéndose en estructuras de apoyo para asumir la cotidianidad productiva ...p.31

El artículo 9 de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI de la UNESCO (2008), afirma dos métodos educativos innovadores los cuales hace mención al pensamiento crítico y a la creatividad. Estos aspectos están en correspondencia a la percepción de un mundo cambiante que se percibe la necesidad de una nueva visión y un nuevo modelo de enseñanza superior, que se centra en sus actores exigiendo en la mayor parte de los países, reformas en profundidad y una política de ampliación del acceso, para acoger a categorías de personas cada vez más diversas, así como una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la comunidad y con los más amplios sectores de la sociedad. En otro de ideas, las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes universitarios para que se conviertan en ciudadanos competentes, provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, en pro de la búsqueda de soluciones que planteen una sociedad más justa y equitativa.

Por tanto, la propuesta genera la necesidad de crear nuevos métodos pedagógicos que suponga nuevas modalidades asociadas a métodos más flexibles respondiendo a las labores prácticas y creativas en la generación de un proceso de enseñanza integral. De igual manera se requiere introducir programas de formación profesional para el profesor universitario que determine múltiples alternativas de formación que propicie procesos de socialización intuitivo, autodidacta y además que permita al docente ser un profesional reflexivo, crítico, competente en el ámbito de su propia disciplina, capacitado para ejercer la docencia y realizar actividades de investigación. La educación debe promover la formación profesional cuya interacción creativa con la información los lleve a construir conocimiento, a través de las nuevas modalidades del aprendizaje, considerando los nuevos paradigmas educativos y pedagógicos que se fundamentan en los aportes de la psicología y de la ciencia cognitiva.

LA INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO:

La realidad expresada sujeta al mundo cambiante es cada vez más exigente ante la capacidad de innovar, modificar y generar transformaciones positivas para no sólo tener una mejor calidad de vida, sino también, para incrementar nuevos paradigmas asociados a los factores que determinan que están vinculados con la economía del conocimiento. De esta manera, para alcanzar el propósito esperado en la sociedad del conocimiento se considera componentes que generen la necesidad de que las personas y la sociedad

en general continuamente amplíen sus capacidades para el logro de resultados que consoliden el propósito de países con mayor riqueza que tenga a su vez incidencia en el mercado en la productividad y en las mejoras laborales. Por otro lado, considerar los requerimientos de aprendizajes colectivos- formales, sociales, culturales- asociados a facilitar la transformación continúan en el desarrollo económico de los países y por último la necesidad de incorporar condiciones que permita el acceso a la gestión del conocimiento, creando, adquiriendo y transfiriendo conocimiento permitiendo con ello modificar la cultura de tal forma que se experimente transformaciones continuas y eficaces.

Por tanto, son muchos los factores que se vinculan como clave para fortalecer la economía del conocimiento, sin embargo, para efecto de esta investigación la reflexión respecto a esta variable sería la connotación preponderante que tiene el conocimiento como recurso intangible y requerimiento único para salir de la crisis productiva que no permite el crecimiento de la sociedad en general, y para ello es necesario articular el sistema educativo con el productivo. Así entonces, en la investigación juega un papel protagónico, en consecuencia, el aprendizaje, la gestión del conocimiento, el desarrollo del talento humano, el cambio del comportamiento en el trabajo entre otros, constituyen planteamientos estratégicos que forman parte de las grandes transformaciones que hay que dar en los países de América Latina (en este caso en particular de Ecuador y Venezuela). Finalmente sería conveniente reflexionar ¿de qué manera las transformaciones orientadas hacia la consolidación del a economía del conocimiento, traería un impacto a corto plazo de un cambio de paradigma asociado al fortalecimiento de los procesos productivos de los países? No cabe duda, que esta interrogante trae consigo muchas reflexiones que representarían grandes dilemas, desafíos, retos en el mundo actual. Así por ejemplo la investigación asiste a un requerimiento para el docente universitario y a su vez para la contribución a la gestión del conocimiento, lo cual cada vez es más necesario para garantizar metodologías capaces de ofrecer información idónea, veraz, objetiva y a la luz de las necesidades puntuales que requiere la población para lograr las respuestas y soluciones a esos problemas que generan.

Reflexiones Finales:

Asistimos a un cambio de estructuras económicas, políticas, sociales, educativas y culturales que requieren cambios de los enfoques teóricos y más aun de prácticas de intervención educativa. Sin querer precisar en procesos determinantes en el campo educativo habrá que tomar en cuenta que el mundo ha pasado por procesos de grandes revueltas, autoritarismos y saltos hacia una nueva globalización más financiera aun y a nuevas formas oligopolios de escala mundial, lo que ha originado a que las nuevas tendencias requiera de procesos de investigación que generen opciones de cambios que permita la transformación de la economía del conocimiento a través de redes, grupos, centros de investigación. La complejidad de los procesos de la gestión del conocimiento se presentan como una alternativa que permite a los actores gubernamentales en los países a introducirse en nuevos retos académicos y de la sociedad en que vivimos, en este sentido, no basta saber cómo se desarrolla el sistema educativo, sino más bien qué hacer para acrecentar el sistema de educación superior

estudiando y motivando a los actores -docentes y estudiantes- en pro de mejores opciones para el logro de conocimientos que generen insumos y valor agregado generando así múltiples opciones.

Por ello y a tenor de lo expuesto, la investigación es pilar para el desarrollo de la gestión del conocimiento, se trata de ser lucidos y creativos, de reconocer los procesos de aprendizaje como una forma de reducir la incertidumbre y de ser más operativo ante la mirada de un mundo global.

En correspondencia a lo expresado conviene señalar que se hace evidente que todos los países de América Latina adolecen de políticas públicas efectivas que hagan posible un sistema de formación profesional que persiga el crecimiento, el desarrollo y la adquisición de capacidades de los ciudadanos latinoamericanos, capacidades que identifican aquellas competencias necesarias para el desempeño efectivo de una actividad laboral, también para asumir el compromiso pleno de sus responsabilidades donde la gestión del conocimiento es agenda clave para el desarrollo., además se requiere de una marcada emergencia por parte de los sistemas educativos en impulsar planes de formación por competencias que determine y garantice el desarrollo profesional de sus actores y finalmente cada vez más se evidencia el perceptible esfuerzo que hacen las naciones en pro de políticas educativas integrales cuyos resultados generen el avance de la competitividad en pro de la gestión del conocimiento.

BIBLIOGRAFIA:

Andrissen y Lekanne (2012) en Alavi, M y Leidner, D (2001). Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundation and Research Issues. *MIS Quarterly*, Vol. 25, N.º 1, pp. 107 - 136.

Benavides Espíndola (2016) Competencias y Competitividad a partir de Cejas Magda (2012) en Gestión de Recursos Humanos. Libro. Valencia: Ediciones U.C. Venezuela.

Cejas M, Chirinos N y Vásquez G (2017) La Administración de Recursos Humanos. Colección de textos didácticos de ESPE. Quito: Editorial Espe.

Friesl, M., Sackmann, S., & Kremser, S. (2011). Knowledge sharing in new organizational entities: the impact of hierarchy, organizational context, micropolitics and suspicion. *Cross Cultural Management: An International Journal*, 18(1), 71-86.

Iqbal, S., Toulson, P., & Tweed, D. (2011). *HRM Practices and Individual Knowledge-Sharing: An Empirical Study of Higher Education Institutions in Pakistan*. Trabajo presentado en 8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning – ICICKM.

Moreno et al (2014) a partir de Acosta, Abreu y Coronel (2018) . Sistema de Formación Pedagógica en la Universidad de Otavalo en Ecuador. Documento recuperado en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-5006&lng=e

Moura Castro (2014).Nuevos Enfoques para la Formación Profesional desde la perspectiva del BID. Informes del Banco Interamericano de Desarrollo. Madrid: España. Documento recuperado en <http://www.ilo.org/public//spanish/region/ampro/cinterfor/publ/arte/cmoura/index.htm>

Tissen, R., Andriessen, D., y Lekanne, F. (2000). El valor del conocimiento para aumentar el rendimiento en las empresas. Madrid: Prentice Hall.

Vega, R. María Luz. (2014). El reto del Trabajo Global. OIT. Lima: Ediciones OIT. Perú.

Villaseca , Cabañero y Torrent (2012). Comunicación Digital en la Nueva Economía del Conocimiento. Revista Razón y Palabra. Issn 1695-4806. Monterrey: México.